

MAKTABGACHA TA'LIMDA INKLYUZIV TA'LIMNI JORIY ETISHDA IJTIMOYIY FIKRNI SHAKLLANTIRISHNING AHAMIYATI

Muxamedaminova E'zoza Burxonitdinovna

Toshkent shahar Shayxontoxur tumani 456-sonli DMTT o'qituvchi-logopedi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14266210>

Annotatsiya. Mazkur maqolada so'z maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni joriy etishda jamoatchilik fikrini to'g'ri shakllantirishning ahamiyati to'g'risida boradi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, inklyuziv ta'lim, ijtimoiy fikr, jamoatchilik fikri, inklyuziv guruhlar.

Аннотация. В статье рассматривается важность правильного формирования общественного мнения при внедрении инклюзивного образования в дошкольное образование.

Ключевые слова: дошкольное образование, инклюзивное образование, общественное мнение, инклюзивные группы.

Abstract. The article discusses the importance of the correct formation of public opinion in the implementation of inclusive education in preschool education.

Key words: preschool education, inclusive education, public opinion, inclusive groups.

Mamlakatimizda maktabgacha ta'lim-tarbiyani rivojlantirishga jamiyat taraqqiyotining muhim ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida qaralib, keyingi yillarda uni shakl va mazmun jihatdan takomillashtirish ishlari yangi bosqichga ko'tarildi.

Maktabgacha ta'lim tizimiga maktabgacha yoshdagi bolalar ta'lim-tarbiyasiga oid ilg'or xorijiy tajribalarni o'rganish va mahalliy, milliy xususiyatlarga mos holda joriy etish bugungi kunda olib borilayotgan islohotlarning muhim tarkibiy qismini tashkil etadi. Maktabgacha ta'lim tizimiga inklyuziv ta'limni joriy etish ham shular jumlasindandir.

O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunining 20-moddasida "Inklyuziv ta'lim alohida ta'lim ehtiyojlari va individual imkoniyatlarning xilma-xilligini hisobga olgan holda barcha ta'lim oluvchilar uchun ta'lim tashkilotlarida ta'lim olishga bo'lgan teng imkoniyatlarni ta'minlashga qaratilgan. Jismoniy, aqliy, sensor (sezgi) yoki ruhiy nuqsonlari bo'lgan bolalar (shaxslar) uchun ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'lim tashkil etiladi" deya belgilab qo'yilishi orqali yurtimizda inklyuziv ta'lim o'zining tom ma'nodagi huquqiy asosiga ega bo'ldi [2].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 maydagi PQ-4312-son qarori bilan tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi"da "rivojlanishida jismoniy yoki ruhiy buzilishlari bo'lgan bolalar ta'limining kompleks texnologiyalarini ishlab chiqish, inklyuziv ta'lim, eng yangi reabilitatsiya va abilitatsiya usullarini keng joriy etish, ularning izchil ijtimoiylashuvi va umumiy maktabgacha ta'lim umumiy tizimi integratsiyalashuviga ko'maklashadigan moslashtirilgan dasturlar va yakka tartibdagi ta'lim yo'nalishlarini ishlab chiqish" maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy jihatdan har tomonlama rivojlantirish uchun sharoitlar yaratish"ning muhim vazifalaridan biri sifatida belgilangan [3].

O'zbekiston Respublikasining "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi qonunida "inklyuziv ta'lim va tarbiya - bolalarning alohida ta'lim olishga bo'lgan ehtiyojlarini hamda

individual imkoniyatlarini hisobga olgan holda ta'lim va tarbiya olishi uchun teng imkoniyatlarni ta'minlaydigan jarayon” deb ta'rif beriladi [4].

Maktabgacha ta'lim tizimiga inklyuziv ta'limning joriy etilishi jarayonida bu bilan bog'liq masalalarning ilmiy-nazariy jihatlarini o'rganish, tadqiq etish ham alohida dolzarblik kasb etmoqda.

Yurtimizda inklyuziv ta'limni joriy etish borasida qator xalqaro va milliy tadqiqotlar o'tkazilgan, loyihalar amalga oshirilgan. Lekin xalqaro tan olingan ushbu ta'lim shaklining yurtimizning, xalqimizning o'ziga xos xususiyatlariga mos joriy etish bo'yicha barcha jihatlar hali to'lagigicha o'rganilgan emas.

Inklyuziv ta'limni samarali joriy etishning muhim shartlaridan biri bu jamoatchilik fikrini to'g'ri shakllantirishdan iboratdir.

Tadqiqotchilardan Z.Umarova o'zining “Alohida yordamga muhtoj bo'lgan bolalar ta'limiga yondashuv”[5] maqolasida imkoniyati cheklangan bolalar ta'lim-tarbiyasida maxsus ta'lim muassasalari, mutaxassislar, keng jamoatchilik va ota-onalar bilan hamkorlikning muhim ekanligini ta'kidlab, uning bir qancha jihatlarini ochib beradi. Mazkur toifadagi bolalarni inklyuziv ta'limga jalb etishning muhim shartlaridan biri ham jamoatchilik bilan, xususan, ota-onalar bilan faol hamkorlikdir.

O'ziga xos rivojlanish xususiyatlariga qaramasdan, jamiyatni bolalarning teng huquqlilik maqomini qabul qilishga tayyorlash, ommaviy axborot vositalari va boshqa axborot vositalari orqali inklyuziv ta'limning maqsad, vazifalari va yo'nalishlaridan kengroq xabardor qilib borish” inklyuziv ta'limni joriy etish va rivojlantirish metodologiyasining asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida jahon hamjamiyati tomonidan e'tirof etilganligi ham bejiz emas.

O'zbekiston sharoitida maktabgacha ta'lim tizimiga inklyuziv ta'limni joriy etishda jamoatchilik fikrini to'g'ri shakllantirish masalasi quyidagilar bilan uzviy bog'liqdir:

- mamlakatimizda inklyuziv ta'lim yangi joriy etilmoqda, jamoatchilikning asosiy qismida uning ma'no-mohiyati, maqsad-vazifalari va ahamiyati to'g'risida yetarli tasavvurlar mavjud emas;

- aholi ongida imkoniyati cheklangan bolalar to'g'risida uzoq yillar davomida saqlanib qolgan stereotiplar mavjud (nogironligi bo'lgan bolalar sog'lom rivojlanishdagi bolalardan alohida ta'lim oladi, ular sog'lom bolalar bilan birgalikda ta'lim ololmaydi va b.);

- inklyuziv ta'limni joriy etish jarayonida aholi bilan olib boriladigan tushuntirish, targ'ibot va o'quv ishlarining qulay va samarali dasturlari bugungi kun ehtiyoji uchun yetarli emas;

- bevosita inklyuziv ta'lim joriy etilgan guruhlarda alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar va sog'lom bolalar o'rtasidagi insonparvar va do'stona muhitni shakllantirishning pedagogik-psixologik jihatlarini yetarli tadqiq qilinmagan;

- maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ota-onalarda inklyuziv ta'limni joriy etish jarayonida keng jamoatchilik va ota-onalar bilan ishlashning strategiyasini bugungi kun nuqtai nazaridan takomillashtirish ehtiyoji mavjud.

Bu kabi omillarni hisobga olmasdan turib, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni joriy etishda bir qator muammolar kelib chiqishini taxmin qilish qiyin emas.

Bu muammolar nimalardan iborat bo'lishi mumkin? Umumlashgan holda buni quyidagilarda ko'rish mumkin:

- inklyuziv ta'lim joriy etilgan guruhlarda ta'lim-tarbiya sifatining pasayishi;

- mazkur guruhlarda bolalar o'rtasidagi sog'lom ijtimoiy-psixologik muhitga zarar yetishi;

- maktabgacha ta'lim tashkiloti imidji to'g'risidagi ota-onalar fikriga salbiy ta'sir ko'rsatishi;

- umuman, inklyuziv ta'lim to'g'risida noto'g'ri tasavvurlarni keltirib chiqarishi va uni joriy etish jarayonining umumiy samaradorligiga ta'sir qilishi va boshqalar shular jumlasidandir.

Yuqoridagilardan ma'lum bo'ladiki, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni joriy etish birgina pedagogik jamoaning tashkilot ichidagi sa'y-harakatlari bilan amalga oshmaydi. Bu jarayonda jamoatchilik, eng avvalo, ota-onalar fikrini to'g'ri va inklyuziv ta'lim maqsadlariga mos shakllantirish va takomillashtirib borish hal qiluvchi rollardan birini o'ynashi shubhasizdir.

Fursatdan foydalanib, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni joriy etishda jamoatchilik fikrini to'g'ri shakllantirish yuzasidan quyidagi tavsiyalarni berishni lozim topdik:

- maktabgacha ta'lim tashkilotlarining ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkilotlari bilan hamkorligini takomillashtirish, imkoniyati cheklangan bolalarning ota-onalari va yaqinlari bilan avvaldan tushuntirish va targ'ibot ishlarini olib borish;

- inklyuziv ta'lim joriy etilishi rejalashtirilayotgan guruhlarda tarbiyalanayotgan bolalarning ota-onalari uchun avvaldan mutaxassislar ishtirokida davra suhbatlari, uchrashuvlar o'tkazib borish;

- tashkilotlarning ijtimoiy tarmoqlardagi saytlari va guruhlarida ota-onalar uchun inklyuziv ta'lim haqidagi ommabop ma'lumotlarni joylashtirib borish;

- imkoniyati cheklangan bolalar ota-onalari uchun “Farzandingizni bilasizmi?”, “Farzandingizni anglang!”, “Farzandingizning yashirin imkoniyatlari” kabi mavzularda mutaxassislar ishtirokida treninglar o'tkazish;

- har bir maktabgacha ta'lim tashkilotining o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib, inklyuziv ta'limni joriy etish va jamoatchilik bilan aloqalar strategik rejalarini ishlab chiqish va amalga oshirish;

- inklyuziv ta'lim joriy etilgan tashkilotlar ilg'or tajribasini muntazam ommalashtirib borish;

- har bir inklyuziv ta'lim joriy etilgan tashkilotlarni ma'lum yo'nalishlar, xususan, jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha tayanch tashkilotlar etib belgilash va tajriba-sinov ishlarini amalga oshirib borish.

Xulosa, sifatida aytganda, inklyuziv ta'limni sifatli joriy etish ko'p jihatdan jamoatchilik fikrini to'g'ri shakllantirish bilan bog'liq. Mazkur masala o'z navbatida maxsus pedagogika va psixologiya sohasidagi ilmiy tadqiqotlarga munosib mavzulardan biri bo'lishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 29.12.2020. <https://president.uz/uz/lists/view/4057>
2. O'zbekiston Respublikasining Qonuni. “Ta'lim to'g'risida”. 2020 yil 23 sentabr, O'RQ-637-son. (Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 24.09.2020 y., 03/20/637/1313-son).
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 maydagi PQ-4312-son qarori. O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida. (Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 10.05.2019 y., 07/19/4312/3106-son; 09.10.2020 y., 07/20/4857/1357-son).

4. O‘zbekiston Respublikasining “Maktabgacha ta’lim va tarbiya to‘g‘risida”gi qonuni. Toshkent. sh., 2019 yil 16 dekabr, O‘RQ-595-son. (Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 17.12.2019 y., 03/19/595/4160-son).
5. Umarova Z. Alohida yordamga muhtoj bo‘lgan bolalar ta’limiga yondashuv. Zamonaviy ta’lim. 2015/8. 47-51-b.